

Estudo de Caso - Desenvolvimento de competências em engenharia de software no projeto USARP

Prezado(a) participante,

Somos um grupo de estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) interessados em compreender o impacto do projeto USARP no desenvolvimento de conhecimentos e resolução de problemas a partir das habilidades adquiridas durante a participação no projeto USARP. Viemos por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) solicitar sua autorização para o uso das respostas deste formulário com fins exclusivos de pesquisa. Sua autorização e participação são importantes, porém você não deve consentir contra a sua vontade. Leia atentamente as informações contidas neste TCLE.

Em caso de dúvidas sobre os procedimentos da pesquisa, você pode esclarecê-las com os pesquisadores responsáveis:

- ✦ Daniel Victor Nascimento (danielvitoroliveira456@gmail.com);
- ✦ Deusiane Kaylane Moreira Maia (deusianekaylane@alu.ufc.br);
- ✦ Francisco Mikael Monteiro Santiago (mikaelsantiago3@gmail.com)
- ✦ Evelyn de Sena Cavalcante (evelynn.cavalcant@gmail.com);
- ✦ Pedro Henrique Colares Gadelha (pedro.colares@alu.ufc.br);
- ✦ Simires Maria Costa de Souza (simires@alu.ufc.br);

Garantimos que essa pesquisa científica não oferece nenhum risco de natureza física e/ou psicológica. Para a garantia da sua privacidade, será mantido o sigilo em relação a quaisquer informações que possam vir a identificá-lo(a). Os dados coletados neste estudo possuirão a única finalidade de colaborar com a literatura científica da área de Aspectos Humanos, Sociais e Econômicos de Software, bem como para a divulgação em relatórios, eventos e revistas científicas.

O consentimento para a participação é uma escolha livre e voluntária, e esta participação poderá ser interrompida a qualquer momento, caso você precise ou deseje. Em caso de concordância ou discordância, solicitamos que informe a seguir.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Você aceita participar voluntariamente desta pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

2. Qual o seu nome? *

3. Qual o seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

Ciência da Computação

Engenharia de Software

4. Você já teve alguma experiência profissional no mercado de trabalho (fora do ambiente acadêmico) antes de ingressar no projeto USARP? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. Se sim, em qual(is) área(s)? *

Marque todas que se aplicam.

Testes/QA

UI/UX Designer

Agilista

DevOps

Pessoa Desenvolvedora Front-End

Pessoa Desenvolvedora Back-End

Pessoa Desenvolvedora FullStack

Outro: _____

6. Antes de participar do projeto USARP, você já participou de algum outro projeto * de desenvolvimento de software na universidade?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. Se sim, compartilhe um pouco sobre como foi a sua experiência em algum projeto de desenvolvimento na universidade (em qual projeto atuou, quais foram as funções que exerceu).

8. Qual o seu papel na USARP? *

Marque todas que se aplicam.

UI/UX Designer

Pessoa desenvolvedora

Analista de Requisitos

Analista de Qualidade

Outro: _____

9. Há quanto tempo você atua no projeto USARP?

Marcar apenas uma oval.

De 1 mês até 6 meses.

De 6 meses até 1 ano.

De 1 ano até 1 ano e meio

Mais de 2 anos